

VIRTUAL LABORATORIYANING FIZIKANI O'RGANISH JARAYONIDAGI AFZALLIKLARI

Sharofova Gulhayyo Ne'matullo qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali fizika laboratoriyasi laboranti

www.doi.org/10.5281/zenodo.10570762

Annotatsiya: Ushbu maqola fizika fanini o'rgatish va o'rganish jarayonida bo'ladigan qulayliklar va erishiladigan natijalar haqida fikr-mulohazalar bildiriladi.

Kalit so'zlar: fizika ta'limi, barqaror raqobatbardosh ustunlik, virtual laboratoriya.

Annotation: This article provides feedback on the facilities and achievable outcomes that will be in the process of teaching and learning physics.

Keywords: physics education, sustainable competitive advantage, virtual laboratory.

Аннотация: В этой статье дается обратная связь об удобствах и результатах, которые будут достигнуты в процессе преподавания и изучения физики.

Ключевые слова: физическое образование, устойчивое конкурентное преимущество, виртуальная лаборатория.

Kirish. Globallashuv, texnologik o'zgarishlar, iqtisodiy va siyosiy o'zgarishlar yoshlarni kelajakdagi o'qish yo'llari va martaba hamda tegishli strategiyalarni tanlashda yuqori tavakkal qilishga undaydi. AKT ta'lim jarayoniga bostirib kirdi va bizga foydalanish uchun ko'plab imkoniyatlarni taqdim etmoqda. Fizika talabalari duch keladigan qo'shimcha muammo virtual laboratoriyalarni o'qitish jarayoniga moslashuvdir. So'nggi yillarda so'rovga asoslangan ilmiy ta'lim "Raqamli texnologiya asosida" darslarni kengaytirish va talabalarni fanda faol ishtirok etishga undash orqali ta'limdagi samaradorligini isbotladi. Raqamli texnologiyalar zarur ta'lim innovatsiyalarini qo'llab-quvvatlaydi va ta'lim sohasining o'zgarishi uchun katalizator bo'lishi mumkin. Virtual laboratoriyalar muhim raqamli vositadir. Darhaqiqat, ko'plab yurtimizning oliygohlarida kompyuter xonalari, planshetlar va yuqori tezlikdagi internet aloqasi bilan jihozlangan bo'lib, veb-dasturga asoslangan turli xil o'quv dasturlari, simulyatsiyalar foydalanadi. Maqolada fizika ta'limi jarayoni va texnologik rivojlanish o'rtasidagi o'zaro ta'sirni tahlil qilish va rejalashtirish, o'rta darajada rivojlanishi mumkin bo'lgan zarur ko'nikma va bilimlari baholanadi.

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI.

Darhaqiqat yuqoridagi fikrlarga tayangan holda yo'l tutmoqchi bo'lsak, albatta raqamli texnologiya hamda virtual ishlar amalga oshirilishi jadallashmoqda. Bu bilan biz o'qitish tizimimizda yanada yuksakroq natijalar ko'rsatish, talabalarni yanada ko'proq bilimlarini oshirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Shu boisdan fizika fanini yutuqlaridan desak mubolag'a bo'lmaydigan raqamli texnologiyalarimizdan biri virtual laboratoriyalarni keng tadbirg' etishdir.

Virtual o'quv laboratoriya bo'yicha ilmiy-metodik ishlarning mavjudlari ham asosan virtual asbob va ularni laboratoriya mashg'ulotlarida qo'llashning yoritilishi bilan cheklangan, biroq, bizning fikrimizcha, virtual o'quv laboratoriyasida faqatgina virtual asboblar emas, balki virtual o'quv xonalari texnik ob'ektlar loyihasi, matematik va imitasion modellash tizimlari, amaliy dasturlar o'quv va ishlab chiqarish paketlarini o'z ichiga oladi. Virtual o'quv laboratoriyaning o'zi esa faqatgina laboratoriya mashg'ulotlarida emas, balki talabalarning kurs va diplom loyihalarida, o'quv-tadqiqot ishlarida qo'llanilishi mumkin. "Virtual laboratoriya" tushunchasining mohiyati tarkibiy qism bo'lgan virtual asbob yordamida (oddiy

elektron asbob bilan ishlagandek) kompyuterda ishlash imkoniyatini beradigan, oddiy kompyuterga qo'shimcha qilingan apparatli va dasturli vositalar to'plamini ifodalashdan iboratdir. Virtual asbob va virtual laboratoriyaning muhim qismi – foydalanuvchining samarali grafik interfeysi (ya'ni, foydalanuvchining kompyuter bilan o'zaro aloqalarining qulay, interfaol rejimini ta'minlovchi), odatiy predmetli sohada ko'rgazmali grafik namunalari ko'rinishida grafik menyu tizimi bilan dasturli asbob hisoblanadi.

O'quv virtual laboratoriya – bu yakunlangan dasturli mahsulot bo'lib, uning o'ziga xos xususiyati avtomatlashtirilgan hamda loyihalashtirish samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan katta dasturli tizimlarni loyihalashtirishning zamonaviy konsepsiyalaridan foydalanish hisoblanadi. Metodologik jihatdan virtual laboratoriyalarni sun'iy intellekt tizimlarida qabul qilingan jarayon, deklarativ va gibrid tizimlari turlariga asoslangan bilim berish, tasavvur modellaridan kelib chiqib, guruhlash mumkin. Virtual o'quv laboratoriyadagi amaliy jarayon asosini amaliy dasturlar o'quv paketi yoki ularning sanoat analoglari tashkil etadi. Ularni yaratishda asosiy e'tibor odatda matematik modellash, o'rganilayotgan jarayon yoki obyektlar optimallashtirish va hisob ishlariga qaratiladi. Amaliy dasturlar paketi bilan o'quv ishlarida talabalar maxsus mutaxassislik malakalariga ega bo'lishlari kerak, ko'pchilik hollarda ular hali malakalarga ega bo'lmaydilar. Bunda quyidagi tamoyillarga asoslangan maxsus didaktik interfeys, ssenariyli sxemalar yordam berishi mumkin:

- o'rganish faoliyatini faollashtirish uchun musobaqalashish vaziyatlarini yaratish;
- o'quvchilarning bilish faoliyatini siklik, yopiq boshqarishni tashkil etish;
- qiziqarli namunaviy yoki o'rgatuvchi masala yoki masalalar to'plamini tanlash.

Bu tamoyillarni amalga oshirish tajribasi ularning yuqori didaktik samarasini ko'rsatadi. Texnik ma'lumotga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashda texnik obyektlar loyahasini o'rganish bo'yicha laboratoriya ishlari katta ahamiyatga ega. Shu maqsadda maxsus o'quv xonalari yaratilyapti. Ammo ularni yaratish uzoq vaqtni, jihozlash va tarkibi esa – katta moddiy resurslarni talab qiladi. Ta'lim jarayonida virtual xonalardan foydalanish haqiqiy o'quv xonalaridan foydalanishni butunlay chetlashtirmaydi. Lekin, bunday mashg'ulotlarning elektron ko'rinishi quyidagilarga imkon beradi:

- talabalarning o'quv ishlarida faolliklari va mustaqilliklarini oshiradi;
- o'quv materialining multimedia ko'rinishidaligi bilan uni qabul qilishni osonlashtiradi;
- har bir talabaning materialni o'zlashtirishi bo'yicha to'liq nazoratni ta'minlaydi;
- imtihon va reyting nazoratlari tayyorlanishda takrorlash va trening jarayonini osonlashtiradi;

Bundan tashqari biz talabalarga laboratoriyalarni hech qanday qiyinchiliksiz ortiqcha vaqt sarflamasdan bilim va ko'nikmasini egallashlariga qo'shimcha harakat qilgan bo'lamiz.

TADQIQOT NATIJALARI.

Virtual laboratoriyaning afzalligini ko'rsatish maqsadida biz quyida keltirilgan laboratoriya mashg'ulotimizni ko'rib chiqaylik.

Laboratoriya ishi. Oberbek mayatnigi yordamida qattiq jismning inersiya momentini aniqlash

NAZARIY QISM

Trayektoriyasi aylanadan iborat bo'lgan harakatga aylanma harakat deyiladi. Moddiy nuqtaning aylanma harakatini chiziqli tezlik va chiziqli tezlanishdan tashqari, burchak tezlik

va burchak tezlanish bilan xarakterlash mumkin. Vaqt birligidavomidagi burilish burchagiga teng bo'lgan kattalikka burchak tezlik deyiladi.

“Oberbek mayatnik” tavsifi: Taglik-1, elektronika qismi-2 va vertikal kallona(ustun)-3, kallonada uchta tutqich mavjud, ularning ikkitasi fotoelektrik sensorlar: bular pastki-5 va yuqoriga-12, uchinchi tutqich rezina amortizatorlar yukni to'xtatish uchun-4. Pastki krestovina-8, unga o'ralgan ikki bosqichli disk-9 mavjud. 4ta yuk o'rnatish uchun tayyoqchalar-10, shpalning tayyoqchalari bo'ylab harakatlanishi mumkin. Ip uchun yuqori blok-13, doimiy og'irlik-7. Unga qo'shimcha og'irliklar o'rnatilishi mumkin. 14-elektromagnit ustunning yuqori qismida o'rnatiladi. Ip uchun yuqori blok-13, doimiy og'irlik-7. Unga qo'shimcha og'irliklar o'rnatilishi mumkin. 14-elektromagnit ustunning yuqori qismida o'rnatiladi. Harakatlanish vaqti sekundomer yordamida o'lchanadi, u yuqori datchikdan (11) o'tgandan keyin boshlanadi va optik datchikdan (6) o'tgandan keyin to'xtaydi. Ipnning taranglik kuchi ta'sirida ko'ndalang o'qi gorizontal o'q atrofida aylanadi. Hozirgi vaqtda yuk pastki datchikdan o'tadi, elektromagnit (14) shpalni va diskni shkiv bilan to'xtatadi. Keyin harakatlanish vaqtining ko'rsatkichi elektr sekundomer ekranida aks etadi. Ustun yuk (7) bosib o'tgan masofani hisoblash uchun millimetr shkalasi bilan belgilanadi. Ushbu masofani yuqori optik sensorni siljitish orqali o'zgartirish mumkin. Qurilma "CET" tugmachasini bosish orqali yoqiladi. "RESET" tugmachasini bosgandan so'ng sekundomer tiklanadi; elektromagnit (15) blokni tuzatadi. "START" 16 tugmachasini bosgandan so'ng, tayyoqchani aylantirish mumkin bo'ladi.

MUHOKAMA.

Xuddi shunday tarzda virtual laboratoriyada natijalar olinadi. Virtual laboratoriyalar turli xil voltdagi tok kuchlaridan hamda yuqori xavfli yadro va kimyoviy reagentlar bilan ish jarayonini olib borishda faqat ekran orqali amalga oshirilishi bilan ham samaralidir. Laboratoriyalarni virtual bajarish afzalliklar bilan birga kamchiliklar bilan bog'langan bo'lishi tabiiy holat. Bu kamchiliklar uchun misol deb qaralsa, laboratoriya bajarish jarayonida asosiy aloqa - asbob uskunalarni real ko'rib amaliy tadbir' etish imkonsiz. Shu boisdan ham o'qitish

tizimimizda ham amaliy ham virtual laboratoriyalarni tashkil etish maqsadga muvofiq holda bo'ladi. Shunda biz o'zimizga yuklatilgan vazifamizni yetarli darajada amalga oshirgan bo'lamiz.

XULOSA

Fanlar bo'yicha fizik asboblardan va qurilmalar bilan shaxsan tanishmasdan va ularda ishlash ko'nikmalarini shakllantirmasdan turib, yetuk mutaxassisni tayyorlashni tasavvur qilish qiyin. Masofaviy ta'limni tashkil etish sharoitlarida laboratoriya praktikumining an'anaviy shakllari foydalanuvchi (talaba tajriba o'tkazuvchi)ning modellashtirish muhiti bilan samarali interfaol o'zaro aloqalariga erishish yo'lida apparatli-dasturli (texnik) vositalar, kompyuter grafikasi va animasiyadan foydalanib, fizik tajribani imitatsiya qilish hamda matematik modellashtirish texnologiyasidan foydalanuvchi, virtual laboratoriyalar bilan to'ldiradi. Virtual laboratoriyaning muhim jihati asboblarning odatiy tasvirlari bilan birga, haqiqiy signallarni imitatsiyalash modellarinigina emas, balki zarur ma'lumotlar fayllarida saqlanadigan avvalgi tajriba ma'lumotlar fayllarida foydalanish yo'li bilan tajribani ko'rgazmali imitatsiya qilish mumkinligi hisoblanadi. O'qitish natijalari kafolatining asosi yaxlit o'quv jarayonida tashkil etiluvchi operativ javob aloqasi hisoblanadi. O'quv materialini o'rganishda qo'yilgan maqsadlarga yo'naltirilgan kundalik natijalarni baholash va ta'lim mazmunini boyitib borish zarur.

References:

1. Nurolliyev N.Sh., Rahmatov S.E., Eshboboyev S.N. "Fizika fanidan laboratoriya ishlarini bajarish bo'yicha o'quv qo'llanma". -T.: «IDEAL PRESS», 2022, 142 b.
2. Fizika va agrometeorologiya [Matn]: laboratoriya mashg'ulotlari/ B.Sapayev, L.Djurayeva. — Toshkent: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti, 2018. — 236 b.
3. Matematik modellashtirishda hisoblash algoritmlaridan foydalanish. Primov T.I., Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. 2 (2), 48-50.
4. Primov T.I. Matematik modellashtirishning umumiy prinsiplari. «Экономика и социум», Выпуск №2(81) часть 1 (февраль, 2021).
5. Primov T.I., Qurbonov S.Z. Matematik modellarni tuzishda variatsion tamoillar. "Academic Research in Educational Sciences". 2021, Volume 2, Issue 4.
6. T. Primov. Axborot modellashtirishni o'rgatishda o'quvchilarning bilish faoliyatini boshqarish. Наука и инновация 1 (11), 153-157.
7. The simplest mathematical models of economic processes. Primov T.I., Central asian journal of mathematical theory and computer sciences 4 (1), 80-82.
8. Ziyo.uz sayti.